

8. Apostilas (exógenas) a Enrique Dussel: “ética comunitaria”¹²²

Enrique Puchet
Montevideo – Uruguay

“...las dos potencias de que depende la entereza y constancia de la obra: la que da de sí la centella elemental y la que preside la ejecución perfecta y madura”. José E. Rodó, *Montalvo* (1913).

Preliminar

No es bueno, en materia de ideas, que dejemos de formularnos, unos a otros, los intelectuales, los reparos que una lectura desapasionada provoca. Por lo mismo que a menudo decimos encontramos ante un re-comienzo, ante nuevas responsabilidades para el pensamiento o la teoría. es necesario cerciorarnos de la rectitud (adecuación) de nuestra propuesta, de la firmeza del terreno en que estamos parados.

De las circunstancias actuales se afirma — y no cuesta creerlo — que abocan a tareas inéditas en las cuales la inteligencia se ve Jamada a mostrarse eficaz, apta para incidir verdaderamente en los hechos. Se vuelve a aconsejar, como 40 años atrás, una filosofía “situada”, — en nuestro caso, al servicio del hombre latinoamericano, susceptible de esclarecer a éste en su problemática aquí-y-ahora. No solo una filosofía: también una *teología*, la cual, entendida como factor de liberación, no es ya un discurso sobre la eternidad (aunque el punto de vista de la eternidad tiene que serle consustancial) sino un modo peculiar, y peculiarmente exigente, de contemplar los asuntos del ser de carne y sangre que es el hombre en la historia. En esta categoría — la del hombre en la historia — se nos invita u centrar nuestras preocupaciones, - las tendríamos ya sólo por vivir en nuestro tiempo, — nuestra labor como pensadores de este momento y lugar.

Si del pensamiento se espera así — se exige — una incidencia real, tanto más urgente es la necesidad de ideas claras; si así se nos convoca a la acción, y a una acción que acabara abarcando el conjunto del “pueblo”, imprescindible es propiciar acuerdos libremente concertados, esto es, exentos de malentendidos. Tales rasgos — claridad y libre concordancia — sólo pueden alcanzarse a través de la discusión. Y ésta, a su vez, supone bases racionales, un franco objetar y replicar a las objeciones.

¹²² El título indica las limitaciones de nuestra tarea: la parte fundamental de *Ética comunitaria* (no disponemos de la edición española), y sobre ella, para ver de aclarar sus tesis, organizamos unas observaciones como escritas al margen, al correr de la lectura: unas apostillas.

Quienes se ven a sí mismos como intelectuales “comprometidos” no deberían dejarse arrebatar la causa de la racionalidad, que vuelve a ser pregonada con insistencia en estos tiempos de restauraciones.

Afirmamos coincidir en que es preciso aventar el mínimo rastro autoritarismo; es habitual celebrar que enormes bloques políticos e ideológicos hayan comenzado a autor revisarse con mayor o menor decisión, después de haber recibido — “desde fuera” — las críticas que generaciones de objetantes creyeron su deber dirigirles. Si tal cosa ocurre con instituciones hasta ahora poco permeables a la rectificación, si se da una apertura en campos tradicionalmente cerrados, — la salvación de los humanos, -los intereses estatales, — tanto más ha de tener aquélla su lugar entre personas de trabajo intelectual, quienes, sin perjuicio de sus respectivas afiliaciones, cuando las hubiere, hablan regularmente en nombre del *bon sens* (Descartes) y solo procuran atraer a otros a sus razonados pareceres.

Debemos recuperar, o mantener vivos, los fueros de la argumentación pausada; apreciar los exámenes que se hacen, simplemente, en nombre de la deseable inteligibilidad, sin otro propósito que el de comprender y hacer comprender. No importa si el crítico accede al tema “desde el exterior”, como neófito que desea ponerse al corriente de un modo de pensar ‘con el que hasta ahora ha tenido una relación distante. Espíritus de formación *diferente* de la nuestra, críticos “exógenos” suelen mostrarnos lo que desde el interior se oculta. Pueden, inclusive, hacernos estimar más lúcidamente aquello mismo sobre lo que versa nuestra convicción; motivo por el cual muchos de nosotros optamos por mantenernos en contacto con la juventud estudiosa, todavía capaz de extrañezas espontáneas. Un verso romántico, creemos que hegeliano, asigna a los ateos la bienvenida función, para los creyentes, de orientarlos — no sustituirlos — hacia una fe más vigilante, más depurada.

Naturalmente, estas páginas no pretenderán debatir todas las cuestiones que quedan apuntadas. Lo anterior sólo aspira a proveer un trasfondo, una toma de posición acerca del terreno en que los reparos se sitúan. Se retendrán dos aspectos: — que el autor de estas líneas está en tren de apropiarse las tesis de la “teología de la liberación”, no proviene de sus filas; — que su supuesto más acendrado como argumentador es su confianza en las “luces”, marco de referencia que, si bien no está hoy de moda declarar, constituye sin embargo un presupuesto de cualquier línea argumental que aspire a ser entendida y compartida.

El título indica las limitaciones de nuestra tarea la parte fundamental de Ética comunitaria (no disponemos de la edición española), y sobre ella, para ver de aclarar sus tesis, organizamos unas observaciones como escritas al margen, al correr de la lectura: unas apostillas¹²³.

Queda entendido, pues, que nos presumimos de estar presentando toda una concepción rival de la dusseliana, inclusive porque una lectura parcial no es buena ocasión para ello. Y quede dicho, asimismo, que en las presentes circunstancias nuestras anotaciones tienen un destinatario preciso: amigos riograndenses entre quienes las afirmaciones de E. D. despiertan justificado interés.

1.1. Se puede empezar por encarar la situación, desafiante, de que D. nos proponga un “tratado teológico”. Esto crea algunas dificultades peculiares lieres para el lector común, también para el adiestrado en análisis de ideas. ¿Habrà que entender las nociones que D. maneja en su sentido obvio para la aprehensión de un individuo culto de nuestro tiempo? ¿Deberán atribuirse, las posibles contradicciones, a la irrupción de una fuente no-natural que se *exceptúa* de los criterios humanos corrientes? Remitidos al texto bíblico, como es aquí frecuentísimo, ¿hemos de consultarlo con ojos de sujeto cualquiera; o será preciso renunciar a interpretarlos, ¿a pretexto de que se carece de fe? ¿Esconde la Biblia significados que escapan al no-creyente, por más esfuerzos que éste haga por aclararlos o traducirlos en equivalente “profanos”?

Cuestiones, éstas, que aluden a un gran tema de la cultura contemporánea, más relevante, quizás, en los medios latinoamericanos. A saber: el tema del diálogo, generalmente sentido como *necesario*, entre hombres de fe (adherentes de alguna iglesia) y personas ajenas a la certidumbre religiosa, Asunto importante porque, en Latinoamérica, es improbable que pueda prescindirse válidamente de ninguna de estas dos fuerzas: ni de la tradición republicana, “iluminista”, que proviene de la Independencia política; ni del subsuelo de formación cristiana que — lo sepamos o no — aflora en múltiples expresiones de relación cristiana que — lo sepamos o no — aflora en múltiples expresiones de relación interpersonal, no necesariamente vinculadas a una profesión de fe explícita (esto, sin contar la pura y simple practica de la religión). Verosímilmente, se nos tomará por eclécticos; pero no podemos dejar de pensar que, en nuestros países, el pasado, lo mismo que el presente, imponen la

¹²³ Define el diccionario: Nota que se pone en el margen de los libros para completar o interpretar el texto. De eso se trata aquí.

conciliación de la extendida perspectiva *socialista* (extendida, al menos, en las palabras) con la doble matriz de “ágape” y “ciudadanía” que nos viene de los Libertadores. Lo cual no puede suceder sin tensiones, sin encuentros y desencuentros; y ello obliga a contribuir a la mayor *claridad* de las respectivas posturas.

No se nos demandará que edifiquemos una metodología del diálogo (proyecto tal vez contradictorio en cuanto denotaría apriorismo, prevención). De momento, no podemos hacer otra cosa, con nuestro difundido autor, que *leerlo con naturalidad* (en general, creemos, están haciendo falta enfoques más “impresionistas”), Es decir: registrar los núcleos “fuertes” de significación; notar posibles inconsecuencias; destacar orientaciones *tendenciales*, polarizaciones en torno a ciertas tesis o, mejor, a ciertas *actitudes* que amenazan con ejercer dominio.

Impónense la prudencia, el andar cauteloso. En las letras filosóficas del Continente, el “dusselismo” entraña — no se olvide — un hecho ideológico inusitado, por lo menos para nuestras generaciones. Lo normal ha sido hasta ahora que los filósofos no hablaran como creyentes¹²⁴, O que los creyentes no filosofaran. ¿Habría que celebrar la simbiosis que ahora se anuncia? Temprano, demasiado temprano para dictar tan ardua sentencia.

1.2. Apelar a las Escrituras hebreo-cristianas (que cada vez son más encaradas, unitariamente, como hebreocristianas), es, en principio, un beneficio tangible. Sólo estímulo encuentra el intelectual aconfesional en el (demasiado infrecuente) contacto con el enérgico lenguaje de los autores bíblicos; y el provecho se verifica, desde luego, también en los casos en que la lectura se libra como un combate de aceptación y de rechazo: ¿cómo podría *aprovechar* si no *cuestionara*?

No es, pues, ningún defecto ser en este sentido “tradicionalista” (págs. 12, 125; por comodidad citamos según número de página y reintegramos los pasajes al español). El lector venido “de afuera” debe agradecer esta permanente referencia a las vivaces palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. (La presencia de lo bíblico en nuestra cultura ha sido mucho más constante de lo que suponemos: paradigmas hebreos recorren la vigorosa imagen del caudillismo rioplatense que D. F. Sarmiento dibujó en su “Facundo”.)

¹²⁴ Un ejemplo: en Uruguay, un destacado intelectual de confesión católica, el profesor Juan Llambías de Azevedo (1907-72), gustaba de aclarar que él no era filósofo católico, sino “filósofo” y “católico”. En materia de ideas se hallaba influido por la Fenomenología.

Pero surgen, ya aquí, dudas e inquietudes acerca de la “vía dusseliana”.

1.2.1. Genera inquietud la tendencia a deslizarse a cierto tipo de *autoritarismo* (llamemos al diablo por su nombre), que, sin embargo, sería directamente *incompatible* con el conjunto de la postura dusseliana: abierta, inconformista, creativa. Al concluir esta Parte J, relativa a los Fundamentos, escribe:

Era necesario construir una buena base sobre la roca de la Sagrada Escritura, y no sólo sobre la arena de las ocurrencias (conjunturas) personales. Tenemos conciencia de ser tradicionales (p. 125).

Nos interesa subrayar que vemos en esto el peligro grave de reintroducir *la* versión “oficial” de los textos canónicos (¿era ingenuo suponer lo contrario?). Aceptable es que cada cual — Dussel incluido — busque abreviar en una fuente inspiradora (y la Biblia, indudablemente, lo es), y se proponga identificar el núcleo esencial que esa enseñanza contiene: es lo que todos hacemos cuando pretendemos *interpretar*. Pero, nadie puede estar seguro de que su punto de vista es el que discierne infaliblemente el contenido básico; ni de que, tal como a él Jo inspira, así debe ocurrir con sus prójimos. El margen de “ocurrencia personal” — hipótesis, riesgo — es indescartable. Digamos que, en español, hay dos palabras que tienen algo más que un parecido fonético: *conjetura*, *coyuntura*. Al interpretar, conjeturamos, y quedamos abiertos a la verificabilidad de lo que sostenemos; a la vez, reflejamos la coyuntura en que nos encontramos: hacemos una lectura “situada”, proponemos una visión aquí-y-ahora. La tarea del propio D. lo comprueba así. ¿Acaso la lectura bíblica de la “teología de la liberación” no deja percibir la circunstancia — la “coyuntura” — en que se origina y, con ello, su ostensible, deliberada diferencia con la utilización de los textos en las *Oraciones* de Bossuet o, más cerca de nosotros, en el medio neotomista al que perteneció — impulsándolo — León XIII? Un aporte será tanto más válido cuanto más se reconozca en su limitación, en su historicidad, colectiva e individual. Esto no obsta a la convicción, pero si impide decaer en dogmatismo invulnerable.

E, el autoritarismo, una hidra de mil cabezas. Reaparece, lozano, allí donde creíamos haberlo aniquilado. Quisiéramos que todo transcurriera “en nuestros propios términos”. Ya el mero hecho de recortar (identificar) un núcleo humano (señaladamente, *los pobres*) como merecedor de la más inobjetable redención, ya

sólo esto, arriesga convertirlo en *algo pasivo sobre lo cual obrar*. Fácilmente, el objeto de nuestro desvelo se trueca en eso: objeto destinado a *recibir* nuestra acción.

He aquí algunos modos de hablar que hacen sospechar un autoritarismo larvario:

— p. 54: la conducción por el “pastor” (el justo, el profeta) es lo que convierte a la multitud en “pueblo”; los “muchos”, excluidos del sistema, “son objeto especial /subrayado, nuestro/ del hombre bueno, santo...”;
 p. 59: la “metodología” del Reino es “la metodología inequívoca /nosotros subrayamos/ de la bondad, de la santidad, del bien...”;
 pp. 95, 98: (una sombra de manipulación, de “tomar las cosas desde el exterior”, se deja notar en estas formas expresivas:) en la comunidad eclesial, los pobres “son tratados como personas”; el pueblo debe “ser organizado, evangelizado” ...

Desde luego, D. afirma más de una vez que la Comunidad que se desprende del mensaje evangélico es “una asociación de hombres libres”, y tiene cuidado de prevenir contra elitismos y “vanguardias” (ver p. 100). Pero, entonces, hay derecho a suponer que su pensamiento a este respecto adolece de vacilación. Se halla como “sombreado” por una tendencia “directivista” (cf. la expresión “escuela de profetas”, en p. 102: en caso de corresponder a una realidad histórica, lo significativo es ahora su actualización). “Sombreado”, decimos, en un sentido análogo al que usaba Carlos Vaz Ferreira al observar, en su *Lógica viva* (1910), que existen propensiones al error que, sin estar configuradas como tales, “tiñen” el razonamiento de manera que hace sospechar un espíritu falseado. La urgencia por arrancar al pueblo de la moralidad en que yace explotado; la necesidad de sostenerse en la “nada” y el “no ser” (pp. 66, 67), contra las coerciones del Sistema, inclinan al teólogo de Ja liberación, lo advierta o no, a colocarse en el plano de la conducción, el *pastoreo* (véase, de nuevo, p. 54). Advertir sobre esta propensión, así sea desde la perspectiva de lector “exógeno”, puede contribuir a la maduración de una toma de posición que no parece haber alcanzado, todavía, sazón suficiente.

(La terminante suposición de que todo esto, en tanto que teológico, esconde un sentido inaccesible al “profano”, — un sentido perpetuamente otro respecto de la comprensión “natural” —, destruiría cualquier colaboración entre iguales y condenaría, a los “convencidos”, a un aislamiento parecidamente insuprimible.)

1.2.2. Enfrentados al empleo del texto bíblico, práctica que ya hemos estimado bienvenida, no hay que temer la expresión franca de las diferencias interpretativas:

como también hemos dicho, sólo con esta condición, la franqueza, se logran concordancias satisfactorias.

— Dos pasajes (*Eclesiástico*, 34:20-22; *Deut.*, 15:11) dan lugar en D. a exégesis que, por lo menos, hemos de declarar hiperbólicas.

Es muy dudoso, en el primer caso, que “privar de pan al pobre” sea traducible de otro modo que como despojo directo, defraudación, omisión de la retribución justa (justo salario): “Mata al prójimo quien le quita el sustento, /y derrama sangre quien priva de su salario al jornalero” (v. 22).

D., en cambio, vincula la denuncia con una acusación en regla contra el régimen económico *como tal*. Lo que nos parece una intrusión de la crítica socialista en un marco que no implica apartamiento del sistema tal como existe: despojar, es una iniquidad *en, el interior* de la sociedad dada.

En *Deuteronomio*, 5:11, el caso es más complejo y tiene mayores consecuencias. Léase, citando desde el versículo 7:

Si hubiera en medio de ti un necesitado, uno de tus hermanos, en una de las ciudades de la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás la mano a tu hermano pobre... Puesto que nunca faltarán pobres en la tierra, por eso te digo: ‘Abre tu mano a tu hermano, al humillado y al pobre de tu tierra’.

Es evidente que esto acarrea — exige — solidaridad, pero no abolición del régimen en que hay (y habrá *siempre*: eso se lee) pobres y ricos. Y se sugiere que, a falta de la actitud solidaria, la ciudad de los hombres (como hábitat y como comunidad) no cumple su función de don del Creador a sus creaturas. Pero no se da a entender un trastorno radical. Medidas sociales tendientes a compensar al pobre, a aliviar su penuria en la “ciudad”, pueden conciliarse con la Ley hebraica, sin apuntar a destruir los límites de lo vigente.

D. hace intervenir una consideración en modo alguno evidente: afirma que aquí esté contenido un “realismo en Ja esperanza del Reino” (110); idea que no conseguimos conectar con el sentido obvio del lugar que comentamos. Más adelante, en pág. 116, el tema se reitera, sin ganar en fuerza persuasiva. Adviértase este efecto que D. debe juzgar indeseable: ligar la permanencia terrenal de la pobreza con la esperanza escatológica, es un recurso que expone a la clásica objeción (harto simplificadora) de que la religión, en su faena de ofrecer *sustitutos* ilusorios, cumple

el papel de “opio del pueblo”, es decir, de los pobres. — Es bien claro que E. D. *no* aprueba esta amenazadora derivación. Sin embargo, con su exégesis, se hace vulnerable al viejo argumento marxista.

— Sobre otro punto, en fin, las discrepancias aparecen más sutiles, pero encierran, quizás, disentimientos, profundos. Confesamos no entender cómo el precepto “no robar”, — aludido en pp. 44, 67, — pasa mágicamente de “ley natural” a principio *ético* (por ende, ya no moral) a través de una hegeliana “negación de la negación”. Más simple es, en nuestro concepto, obedecer la clásica exigencia como requerimiento del universal derecho de Jos individuos a realizarse en el goce de sus bienes. Pero nos tememos que este enfoque, con su insistencia en valores de individualidad y universalidad, ha de encontrar escasa benevolencia en una cosmovisión como la dusseliana.

2.1. A decir verdad, el mayor reparo que es posible oponer al planteo de D. tiene que ver con sus vacilaciones acerca de la conexión entre el orden “natural” (la sociedad, la moral) y el orden de la “gracia” (comunidad; Reino más allá de las efectuaciones concretas).

Una pregunta que constantemente nos hacemos es si la noción de Comunidad posee suficiente *realismo* como para ejercer de veras una función crítica y suministrar una *orientación* de nuevas posibilidades de lo humano a partir de lo que, comprobadamente, es la vida de todos los días (digamos: en nuestros medios sudamericanos). Porque, si lo que se nos está ofreciendo es un modelo desconectado de lo existente, entonces, no quedará más que relegarlo al museo de las utopías no esclarecedoras, o reservarlo para naturalezas excepcionales que compondrían un plantel de egregios.

En torno a estas nociones y sospechas anda el lector que procura entender; que tiene, por qué no; una cierta dosis inicial de simpatía por la denuncia -- cierto que aquí excesivamente gruesa — del “desorden establecido” (E. Mounier).

Sucede que no parecen existir, en *Ética comunitaria*, definiciones precisas acerca de: continuidad o discontinuidad de Ética y Moral; factibilidad de una auténtica relación entre personas *tomando por base* las características del trato tal como se da, etc. La impresión dominante es que, recorridas las “Diez cuestiones fundamentales” de que por el momento tratamos, no se está pertrechado para el difícil trabajo (polifacético, urgente de insertar algo de lo “espiritual” en la esfera de lo dado, en la

trama de vinculaciones en que necesariamente nos hallamos metidos¹²⁵. Una ética “encarnada”, que se pretende el polo opuesto del idealismo, no puede rehuir la prueba de su capacidad para operar en lo vivo.

2.1.1. En abstracto — *demasiado* abstracto, tal vez —, el planteo es *dualista*: por un lado, “moral-y-social” dicen relación con este orden existente, con *este* modo de vincularse los hombres en el cual rigen la instrumentalización, el *usarse* unos a otros, la *des*-personalización; “ético-y-co-munitario”, por el contrario, refieren a lo deseable según las exigencias de la justicia (la primera de ellas: opción por los pobres), al vínculo interpersonal abierto y plenamente confinante, cara a cara (entre otros muchos lugares, véanse pp. 40-1). El primer plano es el “natural”, el “humano”; los valores de este orbe pertenecen al reino de la “carne”, del “pecado”. En tanto que, de acuerdo con el modelo evangélico, (más exactamente, la clásica imagen de *Praxis dos Apóstolos*, 2:42-47), la Ética remite a la “comunidad ejemplar (y, en este sentido utópica), primera, total”, que, para el presente teólogo de la liberación, “será siempre nuestro ideal y nuestro horizonte práctico” (p. 22). El “horizonte práctico” consiste, pues, en un género de vida en que todo es poseído en común y nadie de sobreponer a los demás: liquidación del servirse unos de otros, abandono de la afirmación de sí como móvil de la acción.

Por excitante que esta descripción sea, — y, ciertamente, la imagen neotestamentaria seduce con su sencillez conmovedora, — tenemos que hacernos algunas preguntas. Nos preguntamos: qué hay que pensar finalmente de los valores “naturales”; qué grado de apertura muestra el modelo de comunidad que, radicada en el medio religioso, reviste estilo *eclesial*; que especie de integración en los procesos históricos dicta al teólogo su utopía comunitaria.

2.1.2. Hay *incertidumbre* en cuanto a las potencialidades que D. está dispuesto a reconocerle a la esfera de lo “natural” o “mundano”.

Unas veces, no caben dudas de que lo humano, lo “social”, ajeno a la Gracia, se encuentra bajo el “Príncipe de este mundo”; ninguna evolución a partir de ahí puede evadirse del espacio del pecado. Se da, inclusive, una personificación del agente del

¹²⁵ Interrogándolo “desde dentro”, Sirio López Velasco ha formulado críticas a este pensamiento que, a lo que parece, no ha logrado aún su forma acabada, no obstante, los numerosos escritos en que el autor lo expone; ver Questionamientos ‘endógenos’ a filosofía de Enrique Dussel, en “Veritas” (PUCRS), n° 127, set./87. — Se notará que López V. concluye, p. 395, reclamando, en la mejor de las hipótesis, una rectificación del “liberacionismo” dusseliano que lo salve de las inconsecuencias que por ahora exhibe.

mal: “el pecado se organiza, tiene conciencia de sí, funciona como un sujeto: Satán, el ‘Poder’ del mal, el Maligno” (p. 36). El lector cree hallarse en presencia del tema medieval del *rechazo del mundo*. O, para referimos a la conciencia de nuestro tiempo: se nos hace presente el tópico que, entre otros, ha enfrentado Gabriel Marcel, sólo que — advirtámoslo — para darle una respuesta *decididamente opuesta* a cualquier especie de hostilidad hacia las “creaturas”. Son palabras suyas:

Mi convicción más íntima e inquebrantable, — y, si es herética, peor para la ortodoxia, — es que, digan lo que digan los espirituales y los doctores, Dios no quiere de ningún modo ser amado por nosotros contra lo creado, sino glorificado a través de lo creado y partiendo de ello. Por eso es que tantos libros de edificación me resultan intolerables. Ese Dios erigido contra lo creado y en cierto modo celoso de sus propias obras, no es para mí más que un ídolo. (*Être et Avoir* /1936/, p. 196-7)

(Importaba recoger, de paso, esta expresión de “socratismo cristiano”, hoy en exceso descuidada.)

Otras veces, en D., la naturaleza recupera sus derechos, no sin traer consigo un elemento de vacilación. Se nos hablara, entonces, de la “dignidad de la carne” (es el título del párrafo 6.3); de la realización por la ética de los derechos humanos “que pueden estar incluidos en la moral” (p. 89). *Moral*, no denota ya orden pecaminoso, sino virtualidad, promesa. La tesis es ciertamente más conciliadora, pero no queda clara su integración en el sistema.

Una oscilación del mismo tipo se observa en esta ambigüedad más concretamente referida a la actitud de la comunidad teológica respecto del socialismo como realización que está ocurriendo aquí y ahora:

— al menos un par de veces, no se dejan dudas del radicalismo de la ética en ruptura con *cualquier* forma existente: “seguir al Señor por la senda de la *nada* del sistema’ (66); “el pueblo que entra en el desierto, en el no-ser. . .” (67); (la comunidad’ ética se establece) “a partir de la nada, sin antecedentes” (101);
— en otros lugares, inesperadamente, (ej.: págs. 89 y 107), una renacida sensatez inspira la aprobación dada a planes (se sobrentiende: socioeconómicos) que sean “realistas, racionales, factibles”¹²⁶, — lo que esté por cierto *muy lejos* de la “nada” y el “no-ser”, absolutistas, que registramos antes.

¹²⁶ Tenemos que admitir que, en nuestras tierras y en nuestro pasado, disponemos de formulaciones — inclusive remotas — que pueden ayudar útilmente a enfocar los asuntos de actualidad.

El siguiente podría ser el balance sobre este punto: El ético dusseliano no ha alcanzado bastante claridad sobre qué *ha de hacer* con la norma absoluta de que lo provee su formación teológica.

(Hagamos notar — aunque D. debe de haberlo pensado por su cuenta — que toda ruptura que instaura lo nuevo sin desarrollar lo preexistente una toma de posición definidamente anti-marxista. Todo el mundo tiene presente la tesis de Marx: los asalariados no tienen que proponerse nada diferente de aquello a que apuntan ya las condiciones de la producción capitalista, incluyendo desde luego la incapacidad de ésta para satisfacer niveles crecientes de aspiración difundidos en la sociedad.)

2.1.2.1. No es tampoco unívoco en lugar que D. le asigna al punto de vista cristiano en el interior de un proyecto de cambio radical (de hecho, solo se considera la alternativa socialista).

Por un lado, es para el imposible que lo teológico sea asimilado por un proceso histórico, cualquiera sea; tampoco, por lo tanto, por un proceso revolucionario de signo socialista (v. gr. el cubano). El párrafo 8.9 de *Ética comunitaria* lo dice expresamente: la comunidad de base cristiana viene, por así decirlo, “de otro horizonte” que la acción político social, se acoge a la perspectiva de lo Absoluto, “a la esperanza escatológica, a la fe en ser hijos de Dios y en la existencia del Reino...” (pp. 100-1). De ahí que sea *indeclinable* “la crítica ético-profética de las normas vigentes dominantes”. El teólogo de la liberación sabe que *toda* “ética” decae en “moral”, esto es, da origen a estructuras de dominación, de pecado (124); y, por eso, “el teólogo nunca podrá ser el ideólogo de ningún partido (así sea auténticamente revolucionario)”¹²⁷.

Así, el principio de una planificación democrática, “participativa”, aparece enunciado en Uruguay por un (cuasi oscuro) hombre de letras del siglo XIX, y la nitidez de la idea básica no deja nada que desear:

“La doctrina que he establecido más arriba concilia a mi modo de ver la dificultad, sin negar ciertos hechos a todas luces incuestionables; reconociendo la libertad en el individuo, y la posibilidad en la masa, bajando al palenque de la lucha, de reaccionar contra el mal, hasta donde sea humanamente posible, por el esfuerzo colectivo de la sociedad y mediante el concierto de las voluntades; traídas a un centro de acción común por los medios que es razonable y permitido tratándose de criaturas autónomas y libres” (A. Magariños-Cervantes, Violetas y ortigas; Montevideo, 1880).

Claro que se puede ir más lejos. El problema es si los hombres y mujeres que efectivamente somos nos volveríamos capaces de asumir duraderamente una planeación que no parta del supuesto de que los ejecutores, como aquí se nos recuerda, quieren sentirse “criaturas autónomas y libres”.

¹²⁷ En general, en sus momentos afirmativos, el discurso dusseliano se muestra excesivamente seguro, de haber identificado, sin más, qué es “auténtico” y qué no lo es, qué es heroísmo “movido por los carismas” y qué no... Sin embargo, un pensamiento crítico debe entrañar la duda acerca de estas

Por otro lado, los sucesivos párrafos 9.4 y 9.5 apuntan más bien en el sentido de deponer la exigencia absoluta. Leemos entonces, en este mismo contexto, que en la hora de “construir”, es preciso practicar, únicamente, “la crítica, posible, debida, necesaria” (p. 111). “Hay críticos y críticos”, escribe; sin que nuestro autor se plantee quién decide entre los reparos “debidos” y los “indebidos”.

Abruptamente, con sensatez anti anárquica, pero sin bastante coherencia, el teólogo se adapta al orden vigente. Su pensamiento adolece de imprecisión; y esto sale a luz — creemos nosotros — en la composición heteróclita de la frase que hasta aquí hemos reproducido parcialmente (pp. 110-11):

El teólogo nunca podrá ser el ideólogo de ningún partido (así sea auténticamente revolucionario), porque conservará siempre una reserva escatológica y profética que se manifestará como crítica (la crítica posible, debida, necesaria) a partir del ‘nuevo’ pobre que todo proceso revolucionario, inclusive el más justo, producirá inevitable y necesariamente.

Si uno quiere pensar, como se le pide, *todo* lo que esta frase encierra, se verá tironeado en sentidos contradictorios, como si se le exigiera aceptar la condición — dilacerada, inestable — de ciudadano de dos mundos.

2.2. Se sabe que colocarse bajo una exigencia absoluta, e invocar modelos históricos supremos, aboca a una grave cuestión práctica: cómo evitar que, de tal suerte, se esté definiendo un círculo *segregado* del mundo en torno, inaccesible a la incorporación de seres comunes y corrientes. El comunitarismo dusseliano, también en esto, parece titubear entre una apertura “a la moderna” y una adhesión “tradicional”.

Es verdad que el círculo eclesial es concebido como “una comunidad de servicio abierta al otro” (p. 59) y que, inclusive, se nos habla de “proyecto humano en general” (expresión no del todo congruente con un pensamiento que da muestras de desconfiar de la universalidad). Sin embargo, las condiciones para acceder a esta “asociación de hombres libres” resultan gravosas si hemos de juzgarlas, precisamente, con criterios de generalidad humana. Tendríamos que disponernos a un salto al vacío: “seguir al Señor por el camino de la *nada* del sistema” (p. 66, ya citado); precisaríamos recibir el “don gratuito” del bautismo; se nos invita a componer el reducido núcleo de los “santos de Jerusalén” (no olvidemos que exhortaciones

identificaciones, justamente porque la experiencia humana se lleva a cabo en medio de incertidumbres y rectificaciones.

igualmente enérgicas se las encuentra en biblistas acérrimos como los Testigos de Jehová), e, inclusive, a adherir a los “misterios” (p. 55) que toda cofradía comporta. Sería de mal gusto, por nuestra parte, hacer caudal de la esperanza escatológica que brumosamente alude a la “Esposa del Cordero degollado”, tema apocalíptico en su tono dramático y, tal vez, en su origen escriturario. En cambio, no es impertinente señalar que, con tales símbolos teñidos de irracionalidad, la agrupación de estilo comunitario se expone a quedar reservada a criaturas poseídas de fanatismo.

Interesa confrontar esta perspectiva con otra voz de fuente cristiana. Ha sido también G. Marcel quien ha reflexionado sobre el modo de asumir la condición de hombre de fe en el seno de una sociedad mayoritariamente secularizada. Su breve ensayo de 1943, “Situation périlleuse des valeurs éthiques” (publicado en *Homo viator*, 1944), merece ser releído en esta hora en que para todos es enojoso — pero, asimismo, indispensable — pensar con ecuanimidad. Escogemos allí este reflexivo pasaje que conviene asociar con el fragmento de *Être et Avoir* transcrito más arriba:

En modo alguno puede el cristiano mirarse como detentando, sea un poder, sea (incluso) un beneficio de que el no-creyente esté privado. Esto contiene uno de los aspectos más paradójales de su situación, porque, en otro sentido, es preciso que reconozca que una gracia le ha sido dispensada. Pero esto es verdad a condición de que esa gracia sea en él, no sólo irradiación, sino humildad. Desde el momento en que se envanece como de una posesión, la gracia misma cambia de naturaleza — casi diría que se vuelve maldición (op. cit., p. 222-23).

Incuestionablemente, esta autoconciencia menesterosa (en tal sentido, sin duda evangélica) suministra una base promisoría para el imprescindible diálogo de creyentes y no-creyentes; un encuentro al parecer tan difícil, que siempre necesita recomenzar.

3. Al poner en el centro de su meditación el tema de la “personificación” de las relaciones, en polémica expresa o tácita con las prácticas mediatizadoras que se observan a diario (o que, más radicalmente, forman parte del sistema social vigente), D. se hace eco de una inquietud que han elaborado muchos otros pensadores contemporáneos. Es sólito que la cuestión se plantee en él: de origen cristiano, como lo prueban figuras intelectualmente tan disimiles como Mounier y Marcel. Pero, aun al margen de la construcción doctrinaria, la protesta contra el desconocimiento de las

calidades personales es ya un asunto de dominio común. El disgusto por “ser usado”, por “ser tratado como objeto y no como sujeto”; el resentimiento -por la larga marginación implícito en el reclamo feminista; cierto rebrote del tópico marxista de la alienación tal como aparece en los vibrantes *Manuscritos de 1844*, — éstas y otras expresiones dejan ver el malestar del que el pensamiento filosófico (y religioso) se apropia.

Así lo hace D. en esta Parte 1 de *Ética comunitaria*. Pero, de nuevo, su respuesta, aunque elocuente, produce una inconfundible decepción: exalta por lo que contiene de opción humanista, de fil-anthropía (¿quién no aprobaría el imperativo de tratar al Otro como fin en sí?); a la vez, *deprime* con su omisión de factores que, a nuestro entender, debió tomar en cuenta.

De omisiones se trata, en efecto. Nos parece que D. pasa por alto algunos aspectos — obvios, recurrentes en el trato interhumano — que su insistencia en la relación cara-a-cara le hace perder de vista. En el fondo, es una grave cuestión que no pretenderemos despachar en pocas palabras; un lenguaje demasiado decisorio es, precisamente, lo que censuramos en D.

Brevemente, se trataría de: *no considerar suficientemente* el elemento de universalidad, de im-personalidad, que la propia vinculación personal supone; (conectado con lo precedente,) *no hacer lugar* al rasgo de intelectualismo (término antipático) que va entretelado en todo nexo humano, tanto más si aspira a crecer en autenticidad, en franqueza; finalmente, *no tener en cuenta* hasta qué punto valorar al Otro en lo que él es pasa también por la afirmación de valores que el medio social acepta y exalta.

En todos estos puntos, nos tememos que D., como teólogo obsesivo por una instauración como de “golpe de Estado”, por la confianza en un Reino “a partir de la nada, sin antecedentes”, recaiga en una seria incompreensión del mundo y el hombre tal como existen; vale decir, ¡de ese fragmento de “naturaleza” que indudablemente somos y del que hay que obtener — qué duda cabe! — modos superiores de sociabilidad, de respeto por la común condición.

Avances que no pueden ser abruptos, saltos al vacío. Eso es lo que procuramos a cada paso, en los momentos en que nos sentimos actores de un obrar justificado, esto es, cuando nos cuestionamos acerca de *qué especie de trato* es digno de los hombres. La reflexión filosófica, y la teológica, deben proponerse elaborar, no obliterar, este sentimiento primordial.